

Social Connecting in Zeiten von Social Distance

Schlussbericht

Autoren- und Autorinnenteam

Ramona Demasi
Matthias Mölloney
Sybille Sachs
Silvan Oberholzer

Innovationscheck

Umsetzungspartner

peopleXpert GmbH

Forschungspartner

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

Institut für Strategisches Management: Stakeholder View

Dezember 2020

Abstract

Im Kontext von COVID-19 ist die berufliche Zusammenarbeit, und dabei insbesondere jene im virtuellen Kontext, ins Zentrum gerückt. Damit die Qualität dieser virtuellen Zusammenarbeit sichergestellt werden kann, ist es umso wichtiger, dass sich jeder Einzelne inkludiert fühlt und somit ein «Social Connecting» stattfinden kann. Dies schafft die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Zusammenarbeit.

Diese Vorstudie zeigt anhand der «Beyond Leadership»-Methodik, als eine mögliche Form der Zusammenarbeit, dass ein «Social Connecting» auch im virtuellen Kontext wahrgenommen wird. In kurzer Zeit konnten gleiche Ziele und Werte der Teilnehmenden identifiziert werden, was eine Grundvoraussetzung für Kooperation und erfolgreiche Zusammenarbeit darstellt. Erfolgskriterien für ein «Social Connecting» in sozialer Distanz wurden anhand des erarbeiteten I-P-O-I Modells (Input, Process, Outcome, Impact) validiert und dargestellt.

Es besteht Bedarf für weitere Untersuchungen des Impacts von «Social Connecting» und dessen Auswirkung auf die Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Leben generell und die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im virtuellen Arbeitskontext. Auf der Grundlage des entwickelten I-P-O-I Modell «Social Connecting» sollen weitere Methoden der virtuellen Zusammenarbeit aus den Bereichen Gruppencoaching und agilen Methoden eingesetzt und auf ihre Wirksamkeit hin geprüft werden. Die aus einer Netzwerkplattform für «Social Connecting» resultierende Toolbox für virtuelles und physisches «Social Connecting» soll Unternehmen dabei helfen, eine geeignete Balance zwischen erfolgreicher physischer und virtueller Zusammenarbeit erreichen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1. Ziel der Vorstudie	5
2. Literaturrecherche	5
2.1 Input-Faktoren.....	6
2.1.1 Technologie.....	6
2.1.2 Kultur	6
2.1.3 Individuum.....	7
2.1.4 Team	7
2.2 Prozess-Faktoren.....	7
2.3. Outcome-Variable: «Social Connecting»	8
2.4. Impact-Variable.....	8
2.5 Fazit Literaturrecherche.....	8
3. Methode	8
3.1 Sample	8
3.2 Vorgehen Datenerhebung	8
4. Forschungsergebnisse	10
4.1 Veränderung der beruflichen Zusammenarbeit: virtueller vs. physischer Kontext	10
4.2 Veränderung der Führung: virtuell vs. physisch	11
4.3 Grundvoraussetzungen für virtuelle Zusammenarbeit	12
4.3.1 Team	12
4.3.2 Individuum.....	13
4.3.3 Kultur & Werte.....	13
4.3.4 Technologie.....	13
4.4 Social Connecting nach der «Beyond Leadership»-Session	14
4.5 Gründe für ein «Social Connecting»	14
4.5.1 Generelles Format «Beyond Leadership»	15
4.5.2 Team	16
4.5.3 Individuum: Eigenschaften und Verhaltensweisen der anderen Teilnehmenden.....	16
4.5.4 Individuum: Eigene Eigenschaften und Verhaltensweisen	16
4.5.5 Moderation	17
4.5.6 «virtuelles Setting».....	17
4.6 Vorteile von «Virtual Beyond Leadership»	17

4.6.1 Inhaltliche Vorteile.....	17
4.6.2 Praktische Vorteile	18
4.7 Nachteile von «Virtual Beyond Leadership»	18
4.8 Verbesserungsvorschläge Durchführung «Virtual Beyond Leadership»	19
4.8.1 Moderation	19
4.8.2 Technik	19
4.9 Weiterempfehlung: virtuelles vs. physische Durchführung von «Beyond Leadership»	20
4.9.1 Vorkenntnisse «Beyond Leadership»	20
4.9.2. Inhaltliche Aspekte	20
4.9.3. Teilnehmende	20
4.9.4. Gruppen-Grösse	20
4.10 Impact.....	20
5. Fazit Forschungsprojekt.....	21
6. Referenzliste	24

1. Ziel der Vorstudie

Die Vorstudie hat zum Ziel, wichtige Erkenntnisse aus der Wissenschaft zum Thema «Social Connecting» in Zeiten der sozialen Distanz zu erarbeiten und mit einer ersten empirischen Erhebung zu validieren und weiterzuentwickeln. Social Connecting schafft die Voraussetzung für inkludierende Praktiken in einem virtuellen Kontext. Dabei wird die Einzigartigkeit jeder Person und zugleich der Wunsch nach Zugehörigkeit zum Team auch bei sozialer Distanz anerkannt (Gibson 2020).

Diese Erkenntnisse sollen als Basis für die Gestaltung und Weiterentwicklung einer virtuellen Version von «Beyond Leadership» beitragen und Aufschluss darüber geben, welche Erfolgskriterien ein Social Connecting im virtuellen Setting wirksam machen.

2. Literaturrecherche

Gemäss neuester Forschung im Bereich Social Connecting nimmt im virtuellen Kontext die geteilte Führung und befähigende Führung eine wichtigere Rolle ein für inkludierende Praktiken als das traditionelle Leadership-Verständnis (Hertel et al., 2005; Hill & Bartol, 2016). Dass Führungsrollen auf unterschiedliche Teammitglieder verteilt werden, ist die Essenz von «Beyond Leadership» (Mölleney & Sachs, 2019). Das Beyond Leadership-Konzept erfüllt damit eine für den virtuellen Kontext unabdingbare Bedingung, welche die Ausgangslage für alle weiteren Erfolgskriterien darstellt.

Die Literaturrecherche im Bereich virtuelle Kollaboration, virtuelle Führung und virtuelle Teams hat uns erlaubt, ein erstes Framework (siehe Abbildung 1) für Social Connecting zu entwickeln, um Erfolgsfaktoren für eine virtuelle Zusammenarbeit und somit auch «Beyond Leadership» zu identifizieren.

Das Input-Process-Outcome Framework ist ein geeignetes Framework, um virtuelle Zusammenarbeit zu analysieren und zu überprüfen (Hoch & Kozlowski, 2014). Wir haben dieses Framework um den Impact-Aspekt ergänzt.

Abbildung 1: Social Connecting IPOI-Framework

2.1 Input-Faktoren

Input-Faktoren stellen jene Faktoren dar, welche als Grundlage vorhanden sind und mit welchen Gruppen eine virtuelle Zusammenarbeit starten. Daraus ableiten lassen sich Grundvoraussetzungen für virtuelle Zusammenarbeit. Diese lassen sich in unterschiedliche Kategorien einteilen.

2.1.1 Technologie

Damit virtuelle Zusammenarbeit funktioniert, müssen zwingenderweise die **technologischen Voraussetzungen** vorhanden sein, aber auch die **Vertrauensbereitschaft der Personen in diese Technologie** (Choi & Cho, 2019). Virtuelle Systeme, welche einfach zu bedienen sind und Interaktionen auf eine einfache Art und Weise ermöglichen, tragen zu vertrauensvollen Beziehungen in einem virtuellen Team bei. Unternehmen müssen zudem garantieren, dass die **Technologie sowohl im Büro als auch von zu Hause** funktioniert und die **Qualität hochstehend** ist, damit man ohne Probleme effizient arbeiten kann (Ford et al., 2017).

2.1.2 Kultur

Gemäss der Literaturrecherche spielen **geteilte mentale Modelle** eine entscheidende Rolle in virtuellen Teams. Geteilte mentale Modelle sind organisierte Wissensstrukturen, welche Menschen erlauben, mit der Umwelt zu interagieren und das Verhalten rund um das Individuum herum zu erkennen, sich zu merken und Erwartungen zu bilden (Rouse & Morris, 1986). Solche mentalen Modelle sind in einem virtuellen Kontext erfolgsentscheidend, denn sie garantieren, dass man die einzelnen Teammitglieder kennt und weiss, wo die notwendigen Informationen und Ressourcen sind, um effektiv im Team zu arbeiten.

Um virtuelle Zusammenarbeit erfolgreich zu gestalten, muss zudem eine Kultur vorhanden sein, welche **Wert auf Kommunikation, Lernen, Teamarbeit und Diversität** legt (Brimm &

Murdock, 1998). Diese Kultur muss die Mitarbeitenden genügend auf die virtuelle Zusammenarbeit vorbereiten.

2.1.3 Individuum

Die **Vertrauensbereitschaft** der einzelnen Individuen spielt eine wichtige Rolle, damit in einem virtuellen Setting schlussendlich Vertrauen aufgebaut werden kann und eine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich ist (Levine, 2019). Zudem **können inspirierende Persönlichkeiten** in einer Gruppe im virtuellen Kontext die Identifikation der Gruppe als Ganzes fördern (Howell & Shamir, 2005). Personen mit hoher **emotionaler Intelligenz**, insbesondere bei Führungskräften, sind eine weitere wichtige Voraussetzung, damit virtuelle Zusammenarbeit funktioniert (Mysirlaki & Paraskeva, 2019). Emotionale Intelligenz wird verstanden als die Fähigkeit, Emotionen wahrnehmen, einschätzen und ausdrücken zu können und sie zu regulieren (Mayer et al., 1997).

2.1.4 Team

Regelmässiges **Feedback** wird in virtuellen Teams als zentral erachtet, um eine gute Performance zu erzielen (Geister et al., 2006). Klare **Normen und Regeln für die Kommunikation** und Koordination müssen vorhanden sein (Larson & DeChurch, 2020; Mysirlaki & Paraskeva, 2019). Hier ist auch die **Qualität der Kommunikation** von Bedeutung. Personen müssen so kommunizieren, dass ihre Anliegen klar und deutlich von den anderen verstanden werden und so die Zusammenarbeit erleichtern (Chang & Wu, 2014).

2.2 Prozess-Faktoren

Generell hat sich gezeigt, dass hauptsächlich vier Prozess-Variablen von Bedeutung sind.

Auf der Kultur/Werte-Ebene ist der **Team-Zusammenhalt** ein wichtiger Erfolgsfaktor im virtuellen Kontext (Mysirlaki & Paraskeva, 2019). Dieser Team-Zusammenhalt setzt sich zusammen aus dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe und aus dem "Feeling of Moral" im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft mit dieser Gruppe (Bollen & Hoyle, 1990).

Auf Team-Ebene spielen das Vertrauen und das Mitgefühl eine wichtige Rolle. Sind die Grundvoraussetzungen (Input) vorhanden, so können Teilnehmende **Vertrauen** in die anderen Personen entwickeln. Vertrauen ist im virtuellen Setting besonders relevant, da die Menschen physisch weit voneinander weg sind und mithilfe von Vertrauen die psychologische Distanz reduziert werden kann (Liao, 2017). In Bezug auf **Mitgefühl** hat Gibson (2020) im Rahmen der Corona-Pandemie Kriterien herausgearbeitet, welche in Zeiten von Social Distancing dennoch ein Care in Connecting hervorrufen. Gibson (2020) sieht Mitgefühl als einen wichtigen Faktor, damit ein erfolgreiches Care in Connecting möglich ist. Mitgefühl zeigt sich anhand der folgenden Aspekte: (1) *Inclusion*: Unterschiedliche Meinungen werden berücksichtigt und gleichzeitig sind gemeinsame Werte und ein gemeinsamer Spirit vorhanden. (2) *Co-Presence*: Psychologische Nähe, welche durch bestimmte technologische Tools besser (z.B. persönliche Videonachricht) erreicht werden kann als mit anderen (z.B. E-Mail). (3) *Vitality*: Die Interaktion mit anderen kann einem auch im virtuellen Kontext Energie geben und sowohl Positivität als auch Resilienz erzeugen.

Auf Individuum-Ebene wird in der Literatur vermehrt die **psychologische Sicherheit** diskutiert. Darunter wird verstanden, dass man so sein kann, wie man ist, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben (Kahn, 1990). Eine solche psychologische Sicherheit gewinnt im Online-Kontext noch mehr an Bedeutung (Zhang et al., 2010). In Bezug auf Verhaltensweisen von Individuen wurde das **Teilen von Informationen** oder das **Bitten um Hilfe** als besonders wichtig im virtuellen Kontext erachtet (Breuer et al., 2020).

2.3. Outcome-Variable: «Social Connecting»

In diesem Projekt interessiert uns, welche Faktoren ein «Social Connecting» hervorrufen, weshalb diese Variable unsere Outcome-Variable darstellt. Unter Social Connecting verstehen wir im spezifischen Kontext von Beyond Leadership das Ausmass, in welchem man eine Person persönlich kennt. Das heisst, ist ein «Social Connecting» nach einer «Beyond Leadership»-Session vorhanden, so konnte man die andere(n) Person(en) gut kennenlernen bzw. noch zusätzliche/andere Aspekte der Person kennenlernen (wenn man die Person bereits vorher gekannt hat).

2.4. Impact-Variable

Ein erfolgreiches Social Connecting kann viele positive Vorteile mit sich bringen. Hierzu zählen u.a. erhöhte Team-Performance oder Team-Zufriedenheit (Dulebohn & Hoch, 2017; Mysirlaki & Paraskeva, 2019). Social Connecting als Teil von virtueller Führung kann zusätzlich auch positive Auswirkungen auf die individuelle Leistungsfähigkeit von Individuen haben. Dies kann u.a. in erhöhter Motivation und verbesserten Beziehungen am Arbeitsplatz (inkl. erhöhter Loyalität) ersichtlich sein (Liao, 2017).

2.5 Fazit Literaturrecherche

Alles in allem hat diese Literaturrecherche gezeigt, dass einerseits Grundvoraussetzungen der virtuellen Zusammenarbeit und andererseits Prozess-Variablen erfolgsentscheidend für ein «Social Connecting» sein können. Mit einer ersten Datenerhebung soll dieses theoretische Framework weiterentwickelt werden.

3. Methode

3.1 Sample

Die erste Gruppe bestand aus 13 Teilnehmenden, welche teilweise bereits Erfahrungen mit «Beyond Leadership» hatten. Die Teilnehmenden waren nicht Bestandteil eines festen Teams, sondern kannten sich teilweise von der Initiative Zukunftsfähige Führung (IZF). Die zweite Gruppe bestand aus 9 Teilnehmenden aus der gleichen Firma, d.h. die Teilnehmenden kannten sich bereits und die «Beyond Leadership»-Methode diente dazu, einen konkreten «Center-Point» zu diskutieren.

3.2 Vorgehen Datenerhebung

Um die theoretischen Erkenntnisse zu erweitern, wurde mit beiden Gruppen die «Beyond Leadership»-Methodik virtuell per Zoom durchgeführt. Davor und danach wurden jeweils 30-minütige Interviews gemacht, ebenfalls via Zoom. Die Interviews vor der «Beyond Leadership»-Session dienten dazu, mehr über die (1) generell wahrgenommene Veränderung der Zusammenarbeit und der Führung im virtuellen und physischen Kontext, (2) die individuellen Erfahrungen und (3) die wahrgenommenen Grundvoraussetzungen für virtuelle Zusammenarbeit zu erfahren.

Die Interviews nach der «Beyond Leadership»-Session hatten zum Ziel, (1) das Ausmass der «Social Connection» dank der Methode einzuschätzen, (2) die Gründe dafür zu eruieren und (3) erste mögliche Impact-Variablen zu identifizieren. Zudem wurden anhand beider Interview-Runden generelle Vor- und Nachteile der virtuellen Zusammenarbeit identifiziert. Für

diese Interviews wurde je ein Interview-Frageleitfaden erstellt. Die Fragen orientierten sich an den in der Theorie verankerten Hauptkategorien.

In der «Beyond Leadership»-Session wurden jeweils die folgenden Phasen bis und mit «Commit» durchgeführt (siehe Abbildung 2):

Abbildung 2: Phasen von «Beyond Leadership»

4. Forschungsergebnisse

Die im Folgenden präsentierten Forschungsergebnisse zeigen die Gemeinsamkeiten der analysierten Interviews mit den Teilnehmenden auf.

4.1 Veränderung der beruflichen Zusammenarbeit: virtueller vs. physischer Kontext

Gemäss Teilnehmenden findet zum **heutigen Zeitpunkt ca. 80% der beruflichen Zusammenarbeit virtuell** statt, wobei die Virtualität im Vergleich zum Frühjahr wieder ein wenig abgenommen hat. Vor dem Lockdown war dieses Verhältnis praktisch umgekehrt und ca. 80% der beruflichen Zusammenarbeit fand physisch statt.

Mit einer zunehmend virtuellen Zusammenarbeit wurden Veränderungen in der beruflichen Zusammenarbeit wahrgenommen. Die Interviews zeigen auf, dass die virtuelle Zusammenarbeit **mehr Planung und Organisation** benötigt. Man kommt nicht mehr anlassfrei und spontan zu Gesprächen, weshalb aktiv Termine vereinbart werden müssen. Praktisch alles muss geplant werden.

Die virtuelle Zusammenarbeit wird als **schneller, effizienter und produktiver** eingeschätzt und man kann Leerlaufzeiten nutzen, was im physischen Setting schwieriger ist. Dies ist eng verbunden mit der Tatsache, dass man sich eher **auf das Wesentliche konzentriert**. Meetings sind fokussierter auf den Arbeitsinhalt geworden und man schweift weniger ab. Andererseits bestehen im virtuellen Kontext Einflüsse, die leichter zur **Ablenkung** verführen. Die in den Interviews genannten Erfahrungen der Teilnehmenden mit virtueller Arbeit variierten diesbezüglich stark je nach deren Aufgabenbereich und Funktion im Team.

Der erhöhten Produktivität und Fokussierung auf das Wesentliche widerspricht allerdings auch der **mögliche Mehraufwand**, der entstehen kann, weil man Dinge nicht gleich sofort persönlich klären kann und so mehrmals E-Mails hin und her verschickt werden müssen.

Eine weitere Veränderung in der Zusammenarbeit wurde wahrgenommen hinsichtlich der Tatsache, dass man virtuell **weniger Übersicht über die anwesenden Personen** hat, was die Zusammenarbeit erschweren kann. Physisch hat man mehr Möglichkeiten, jemanden herauszupicken. Leute können sich im virtuellen Kontext mehr «verstecken» und auch Dinge nebenbei machen. Man kann so auch die Reaktionen von Personen schlechter einschätzen.

Zudem ist die virtuelle Zusammenarbeit geprägt von einem **geringeren sozialen Austausch und dadurch dem Leiden des Zwischenmenschlichen**. Die Kommunikation «zwischen Tür und Angel» geht verloren und emotionale Themen sind schwieriger anzusprechen, da Emotionen nicht mehr klar wahrnehmbar sind und das Deuten der Körpersprache schwieriger und anstrengender wird. Dies erschwert beispielsweise die Diskussionsführung. Als Ausgleich zum Verlust des Zwischenmenschlichen können «Extra-Meetings» vereinbart werden, um explizit Zeit für die Besprechung ausserberuflicher Themen zu finden.

Die virtuelle Arbeit wurde von einigen Teilnehmenden als **monotoner als im physischen Kontext** und Technologie generell als **Stressfaktor** bezeichnet. Im Gegensatz dazu schätzen einige Personen die **neuen Möglichkeiten** der virtuellen Arbeit, wie bspw. das vereinfachte Teilen von Dokumenten oder das Angebot von digitalen Workshops (bspw. Kurz-Meditation, Live-Kochen).

Die Verwendung einer bestimmten Technologie für die virtuelle Arbeit richtet sich stark nach der Arbeitsmodalität sowie der Zielsetzung eines Arbeitsprozesses. Anhand der Interviews konnte jedoch festgestellt werden, dass die **Verwendung von Telefonanrufen sowie E-Mails im virtuellen Kontext abnimmt** und durch Videokonferenz-Software und «instant messaging» ersetzt werden.

Betreffend die Individuen stellten die Teilnehmenden fest, dass sich einige schwerer tun mit dem virtuellen Kontext als andere, was sich in der **Verwendung verschiedener Kommunikationsmittel** manifestiert. Genannt wurde von einem Teilnehmenden ein Unterschied zwischen Generationen. Welche Faktoren jedoch zum Unterschied in der Anpassung von Individuen an den virtuellen Kontext führen, bedarf weiterer Untersuchung.

4.2 Veränderung der Führung: virtuell vs. physisch

Gemäss den Einschätzungen der Interview-Partner gewinnt im virtuellen Führungskontext die **Kommunikation** an Bedeutung. Einerseits kommuniziert man **öfters**, um den Kontakt so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Zudem wird die Kommunikation als **kürzer und klarer** wahrgenommen.

Führung im virtuellen Kontext bedeutet auch **individueller** zu führen und auf die einzelnen Mitarbeitenden persönlich einzugehen. Das heisst auch aktiv auf die Mitarbeitenden zuzugehen, das Zwischenmenschliche zu fokussieren, und öfters nachzufragen, wie es geht. Solche Aspekte passieren im physischen Setting spontaner. Im virtuellen Kontext muss Zwischenmenschliches aktiver eingeplant werden.

Das Bilden einer **Vertrauensbasis** wird im virtuellen Kontext als sehr wichtig erachtet. Dies geht einher mit dem Übergeben von Eigenverantwortung und dem Verzicht auf Kontrolle. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben, sich selbst zu organisieren.

In diesem Zusammenhang spielt auch das regelmässige **Feedback** eine bedeutende Rolle. Mitarbeitende sollen regelmässiger Rückmeldungen zur Arbeit erhalten, gerade wenn man sich nicht regelmässig physisch sieht.

4.3 Grundvoraussetzungen für virtuelle Zusammenarbeit

Die Grundvoraussetzungen für virtuelle Zusammenarbeit lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen, die nachfolgend diskutiert werden: Team, Individuum, Kultur & Werte und Technologie. Diese Kategorien wurden basierend auf der Literaturrecherche übernommen. Abbildung 3 fasst die Erkenntnisse dieses Kapitels grafisch zusammen.

Abbildung 3: Grundvoraussetzung für virtuelle Zusammenarbeit

4.3.1 Team

Kommunikation und Koordination im Team im virtuellen Kontext setzen eine **gute Vorbereitung** von den Team-Mitgliedern voraus, insb. für Meetings. Hierzu zählt **Disziplin und Selbstführung**, damit Arbeitsschritte und -prozesse sowie dazugehörige Dokumente abgestimmt und klar koordiniert sind. Bewusste **Herstellung von Verbindlichkeit** bleibt auch im virtuellen Kontext relevant.

Struktur in der Teamarbeit kann durch **zielgerichtete Kommunikation** (bspw., aktive Moderation, siehe Kapitel 4.5.5) vermittelt werden, was gleichzeitig auch die Verbindlichkeit von Entscheiden erhöht. Das Rückfragen nach dem Verständnis der kommunizierten Botschaft trägt zum gemeinsamen Verständnis bei.

Das **Zeitmanagement** muss dem virtuellen Kontext angepasst werden, insbesondere betreffend virtuelle Meetings. Klar definierte Zeitfenster erlauben eine optimale Einteilung der Energie während eines Arbeitstags. Dabei nannten die Teilnehmenden, dass Meetings eher kürzer angesetzt werden sollten im Vergleich zum physischen Kontext. Zudem ist **Pünktlichkeit** eine zentrale Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit im virtuellen Kontext, da online Meetings im Normalfall pünktlich starten und enden.

Das Leben des **sozialen Aspekts**, das von vielen Teilnehmenden im virtuellen Kontext bis zu einem gewissen Grad als verlorengegangen aufgefasst wurde, spielt in der virtuellen Teamarbeit eine zentrale Rolle. Der Aufbau von Menschlichkeit auf der emotionalen Ebene, explizites Fragen nach dem Wohlbefinden und den Interessen von Personen und eine aktive Auseinandersetzung mit Ängsten sind dabei unerlässlich.

Obschon die **Koordination** im Team im virtuellen Kontext oftmals mit jener im physischen Kontext gleichgesetzt wird, wird erstere als flexibler und kurzfristiger wahrgenommen. Eine **hybride** Kommunikations- und Koordinationsform im Team wurde von einigen Teilnehmenden als optimal empfunden und gegenüber reiner virtueller Kommunikation und Koordination klar bevorzugt.

4.3.2 Individuum

Offenheit für den virtuellen Kontext bestimmt u.a., wie leicht sich ein Individuum dem neuen Kontext anpasst, wobei von den Teilnehmenden hierzu starke Unterschiede zwischen Individuen festgestellt wurden. Das Verhalten von extrovertierten und introvertierten Individuen unterscheidet sich gemäss den Teilnehmenden nicht signifikant vom physischen Kontext. Für schüchterne Individuen kann es je nach Situation jedoch zu mehr Schwierigkeiten führen («Zwang im visuellen Fokus zu stehen»). Bezüglich vertraulicher Angelegenheiten wurde eine generelle Reserviertheit festgestellt, wenn diese per Videoanruf kommuniziert werden mussten, was aber durch vorgelebte Offenheit überwunden werden kann.

Routine im virtuellen Arbeitskontext verleiht Mitarbeitenden Sicherheit und kann «starres» Verhalten minimieren. Mit der Routine sollte auch ein **Selbstschutz** der Arbeitenden einhergehen, um die Arbeitszeiten, welche im virtuellen Kontext tendenziell eher länger ausfallen als im physischen Kontext, optimal mit dem Privatleben zu vereinbaren.

Umwelteinflüsse haben eine direkte Auswirkung auf die Fokussierung eines Individuums auf dessen Arbeit. Im virtuellen Kontext kann ein adäquates Home-Office zu einer höheren Produktivität und aktiven Beteiligung führen aufgrund von höherer Aufmerksamkeit und Konzentration. Folglich ist es wichtig, die physischen Kontexte zu verstehen, in denen sich die Individuen im virtuellen Kontext befinden. Je nach Wohn- und Familiensituation kann eine hybride Arbeitsform eine ideale Lösung darstellen.

4.3.3 Kultur & Werte

Starke gemeinsame Werte, die in der Organisations-/Arbeitskultur verankert sind, sind auch im virtuellen Kontext unerlässlich und sollten diesem angepasst werden. Diese Werte sollten in **klaren Regeln** (inkl. Teamprinzipien) festgelegt sein. Beispielsweise muss die Vertraulichkeit von virtuellen Gesprächen klar geregelt sein: wer hört alles zu?

Als prioritär wurde von den Teilnehmenden **offene Kommunikation** genannt, wobei im virtuellen Kontext grundsätzlich dieselben gemeinsamen Werte wie im physischen Kontext als relevant empfunden wurden.

Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz kommen eine neue Rolle zu, insofern im virtuellen Kontext Kontrolle eine andere Form einnimmt und sich Individuen einfacher «verstecken» können. Hierbei spielen auch **die freie Meinungsäusserung** und gemeinsame Einbindung aller Beteiligten eine zentrale Rolle, da der virtuelle Arbeitskontext generell als distanzierter wahrgenommen wird. Eine **aktive und ehrliche Feedbackkultur** kann diese Distanz überwinden.

Respekt und Wertschätzung gelten auch im virtuellen Kontext als unabdingbare Werte, wobei diese von den Teilnehmenden insbesondere mit dem Ausredenlassen während Sitzungen in Verbindung gebracht wurden.

4.3.4 Technologie

Das Vorhandensein einer **adäquaten technischen Infrastruktur**, die u.a. interaktives und produktives Arbeiten zulässt, ist im virtuellen Kontext unabdingbar. Hierbei ist insbesondere auf eine **schnelle und reibungslose Internetverbindung** zu achten.

Software für Video-Telefonie und Halten von Meetings, die eine reibungslose Synchronisation von Bild und Ton garantieren, kommt im virtuellen Kontext eine grosse Bedeutung zu. Das **Einschalten der Kamera** kann zu persönlicheren Gesprächen führen als per Telefon, da

dabei zusätzlich die non-verbale Kommunikation einfließt, was in der Regel zum schnelleren Aufbau einer Beziehung mit dem Gegenüber führt.

Mehrere Teilnehmende nannten die Relevanz der Sicherstellung einer **guten Tonqualität** im virtuellen Kontext, insbesondere für längere Anrufe.

Wo gewünscht und möglich, ist darauf zu achten, dass die technische Infrastruktur **hybride Arbeitsformen** zulässt, um die Bedürfnisse aller Personen möglichst gut zu befriedigen.

4.4 Social Connecting nach der «Beyond Leadership»-Session

In einem ersten Schritt war von Interesse, inwiefern dank der virtuellen «Beyond-Leadership»-Session ein «Social Connecting» stattgefunden hatte. Das Gefühl der Inklusion des Einzelnen im «Social Connecting» (Gibson, 2020) wurde nach dem Kriterium erhoben, inwiefern sich die Personen im Rahmen der Session (besser) kennenlernen konnten. Diese Frage wurde mittels einer Skala von 1 = «überhaupt nicht besser/gut» bis 10 = «sehr gut/viel besser» gestellt.

Kannten sich die Personen bereits, ging es darum herauszufinden, inwiefern die Personen neue Aspekte der Person kennenlernen durften. Ein Teil der Befragten gab an, dass sie die **Personen noch besser kennen lernen konnten** (Skalenwerte zw. 5 und 9). Neue Aspekte wurden entdeckt. Beispielsweise gab ein Interviewer an, dass man sich auf eine andere Art und Weise als sonst kennenlernte. Man erfuhr Dinge, die man zuvor nicht über die Person wusste (z.B. Privates). Die Session hat auch dazu beigetragen, dass man sich besser kennenlernte im Sinne von einer **vertrauensvollen Beziehung**. Ein anderer Teil der Befragten der 2. Gruppe, konnte zwar ihre Team-Mitglieder intensiver kennenlernen, jedoch hat diese Session ihr «physisches» Auftreten bestätigt. In diesem Sinn wurden nicht ganz so viele neue Aspekte entdeckt bei dieser Gruppe.

Auch bei Personen, die sich noch nicht kannten, konnte eine Verbindung aufgebaut werden. Die Skalenwerte variieren jedoch stark, von 3 bis 10.

Einige Teilnehmende haben angeregt, «Social Connecting» anhand einer Skala von 1= «unbekannte Person» bis 10= «gute Freunde» zu erfassen.

4.5 Gründe für ein «Social Connecting»

Unterschiedliche Gründe wurden genannt, weshalb sich Teilnehmende durch die Beyond Leadership Session besser kennenlernen konnten. Wie erwartet, hatten diese Gründe teilweise starke Überschneidungen mit den Grundvoraussetzungen und den Prozess-Variablen für virtuelle Zusammenarbeit, weshalb auf die gleichen Hauptkategorien zurückgegriffen wird. Die Hauptkategorie «Individuum» wurde unterteilt in «Eigenschaften und Verhaltensweisen der anderen Teammitglieder» und «eigene Eigenschaften und Verhaltensweisen». Zudem wurden drei neue Hauptkategorien gebildet, die sich spezifisch auf die Methodik (4.6.1, 4.6.5) und das virtuelle Setting (4.6.6) beziehen. Diese Gründe können als Erfolgskriterien für ein «Virtual Beyond Leadership» angesehen werden. Abbildung 4 fasst diese Erfolgskriterien grafisch zusammen.

Abbildung 4: Erfolgskriterien «Virtual Beyond Leadership»

4.5.1 Generelles Format «Beyond Leadership»

Das generelle Format «Beyond Leadership» enthält essentielle Bestandteile, die ein «Social Connecting» ermöglichen haben.

So steht durch die **Fragestellungen** der Methode (z.B. «Wer bin ich und warum bin ich hier?») das Persönliche auf der Agenda, ohne dabei über berufliche Themen sprechen zu müssen. Die Vermeidung von «Small Talk» ermöglicht, neue Perspektiven der Person kennenzulernen.

Zudem war das **wertschätzende Feedback** – ein zentraler Bestandteil der Methode – ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Session. Durch die positive Rückmeldung wurde ein «Social Connecting» gefördert.

Als dritter Punkt wurde der **Zeitfaktor** genannt. Die Methode verlangt von den Teilnehmenden, sich innerhalb kürzester Zeit auf sich persönlich zu fokussieren und auf den Punkt zu kommen. Ein «Social Connecting» war deshalb auch sehr schnell möglich. In anderen Formaten wäre diese Verbindung gemäss Teilnehmenden vermutlich nicht so schnell aufgebaut worden.

In der 1. Gruppe wurden die Breakout-Sessions in 2er Gruppen, in der 2. Gruppe in 3er Gruppen durchgeführt. Während die 2er Gruppe im Vergleich zur 3er Gruppe Vorteile wie mehr Intimität mit sich bringt und dass sich die Teilnehmenden weniger ausgestellt fühlen, wurde im Grossen und Ganzen **die 3er Konstellation als positiver wahrgenommen**. Gemäss den Teilnehmenden simulierte diese Konstellation eine natürliche Unterhaltung. Zudem wurde eine stärkere Dynamik wahrgenommen. Als sehr positiv wahrgenommen wurde die Tatsache, dass man 2-mal wertschätzendes Feedback bekommt. Der Inhalt dieser Feedbacks war auch sehr individuell. Die Teilnehmenden hatten zudem nicht das Gefühl, dass sich die Feedbacks wiederholten, ganz im Gegenteil: der vermehrte Input wurde als sehr bereichernd wahrgenommen und man erhielt mehr Meinungen zu einer bestimmten Thematik. Insgesamt erhält man zu dritt mehr Eindrücke, wohingegen eine 2er Konstellation womöglich einseitiger verlaufen würde.

4.5.2 Team

Aspekte im Umgang in den einzelnen Gruppenkonstellationen trugen ebenfalls zu einem «Social Connecting» bei. Häufig wurde der **offene Umgang** untereinander genannt. Die Teilnehmenden liessen sich auf die Situation ein und kamen mit einer positiven Stimmung ins Setting. Egal in welcher Gruppenkonstellation jemand war, Offenheit und Ungezwungenheit prägten den Umgang.

Ein **Umgang auf Augenhöhe** prägte die Kommunikation. Die Teilnehmenden fühlten sich gleichberechtigt, auch wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Positionen aufeinandertrafen. Man konnte immer das sagen, was man wollte. Die **psychologische Sicherheit** – sich so zu geben, wie man ist, ohne Angst vor negativen Konsequenzen – war deshalb sehr hoch.

Der Umgang wurde zudem als **vertrauensvoll** beschrieben. Dieser Aspekt ist eng verbunden mit dem Umgang auf Augenhöhe: Gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Individuen auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen wurde als ein Ausdruck des Vertrauens wahrgenommen.

Dadurch, dass die Teilnehmenden in ihrem gewohnten Umfeld am Setting teilnahmen, war auch die **Körpersprache** eine andere (z.B. andere Kleidung). Dieser Aspekt hatte zusätzlich dazu beigetragen, dass man eher auf Augenhöhe kommunizierte und Statussymbole wegließen.

4.5.3 Individuum: Eigenschaften und Verhaltensweisen der anderen Teilnehmenden

Eigenschaften. Die interviewten Personen nahmen bestimmte Eigenschaften der anderen Teilnehmenden wahr, die zu einem «Social Connecting» beitrugen. Die Teilnehmenden wurden als Personen wahrgenommen, die **ähnliche Werte und Interessen wie die eigenen** haben, sich mit **Selbstentwicklung auseinandersetzen** und auch eine sehr gute **Reflexionsfähigkeit** besitzen. Diese Aspekte erleichtern das Formulieren persönlicher Wahrnehmungen. Übereinstimmend mit dem offenen Umgang untereinander (siehe oben), wurden die anderen Teilnehmenden als **offen** eingeschätzt. Neugierde und Positivität zeichneten die Teilnehmenden aus. Die Teilnehmenden kamen **unvoreingenommen** und es waren keine Vorbehalte gegenüber dem Setting, aber auch gegenüber den anderen Teilnehmenden zu spüren.

Verhaltensweisen. Unterschiedliche wahrgenommene Verhaltensweisen der anderen Teilnehmenden konnten zu einem «Social Connecting» beitragen. In den einzelnen Runden konnte beobachtet werden, dass die Leute sich sehr **gut ausdrücken** und über die persönlichen Dinge reden konnten. Die Teilnehmenden hatten das Gefühl, dass das jeweilige **Feedback gut bedacht** war, sich die Person **mit der Frage auseinandergesetzt** hatte und die Person **ernst genommen** wurde. Nicht zuletzt hatte das regelmässige **Lächeln** der Teilnehmenden dazu beigetragen, eine Verbindung aufzubauen und sich wohl zu fühlen.

4.5.4 Individuum: Eigene Eigenschaften und Verhaltensweisen

Eigenschaften. Im Grossen und Ganzen wurden die Eigenschaften und Verhaltensweisen, welche die interviewten Personen von den anderen Teilnehmenden (siehe oben) wahrgenommen hatten, auch von sich selber wahrgenommen. So schätzten sich die interviewten Personen als **offen, empathisch** und **unvoreingenommen** ein. Sie hatten sich zudem als sehr **fokussiert** wahrgenommen im Sinne von konzentriert, aber auch thematisch (Fokus auf das Positive).

Verhaltensweisen. Dadurch, dass sich die interviewten Personen wohl fühlten, hatten sie auch dementsprechend **viel von sich preisgegeben**. Sie konnten sich «frei von der Leber reden», auch wenn es teilweise ein ungewohntes Gefühl für sie war. Sie hatten sich **aktiv überlegt**, was die einzelnen Fragen für sie bedeuten und wie sie einen Beitrag zur Gruppe leisten können.

Sie hatten sich auch als **aufmerksame Zuhörer** wahrgenommen und als Personen, die **Feedback zulassen**.

4.5.5 Moderation

Der Moderator trug auch dazu bei, dass die Grundbausteine für ein «Social Connecting» vorhanden waren; zum einen dank der Art/ Persönlichkeit des Moderators, andererseits dank dem Vorgehen.

Persönliche Art. Die **prägnante, offene, lockere, freundliche und humorvolle Art** des Moderators führte dazu, dass sich die Teilnehmenden von Anfang an gut aufgehoben fühlten und dem Moderator vertrauen konnten. Er hatte **viel gelächelt**, was sich auf die Stimmung der anderen übertrug, auch in den Breakout-Sessions.

Vorgehen. Das Vorgehen des Moderators war sehr **strukturiert und verständlich**. Er hatte auch Dinge mehrmals wiederholt, was als positiv wahrgenommen wurde. Zudem waren nie offene Fragen vorhanden, wenn man in eine Breakout-Session eingeteilt wurde. Es wurde zudem als positiv wahrgenommen, dass er den **Prozess begleitete** (technische Rolle), aber an den Gesprächen in den Breakout-Sessions unbeteiligt blieb und diese inhaltlich nicht mitbekam. So konnten die Teilnehmenden ungestört untereinander bleiben.

Der Moderator hatte sich **an die Zeitlimite gehalten**. Das wurde sehr geschätzt und wird in online-Settings als umso wichtiger angesehen, denn oftmals sind Teilnehmende aufgrund der vielen virtuellen Meetings weniger flexibel.

Die vom Moderator vorgegeben **Pausen** wurden ebenfalls als positiv und notwendig angesehen. Die **Interaktion mit dem Google Jamboard** bot genügend Abwechslung.

4.5.6 «virtuelles Setting»

Als Gründe für ein «Social Connecting» haben die Teilnehmenden auch spezifische Aspekte genannt, die sich auf das virtuelle Setting beziehen. So erlaubte das virtuelle Setting insbesondere, sich zu **fokussieren und zu konzentrieren**. Man hat weniger Ablenkung und man konzentriert sich voll und ganz auf das Gegenüber. Zudem wurde die oben beschriebene **Disziplin** dem virtuellen Setting zugeschrieben. Insgesamt wurden mit dem virtuellen viele Vorteile assoziiert, welche im Kapitel 4.7 näher erläutert werden.

4.6 Vorteile von «Virtual Beyond Leadership»

Insgesamt kann die virtuelle Variante den Vorteil haben, dass man sich (1) besser versteht, (2) Informationen besser aufnehmen (3) und weiterverarbeiten kann. Oft wurden diese Aspekte mit dem physischen Setting verglichen, weshalb vereinzelt auch Vor- und Nachteile der physischen Variante beschrieben werden.

4.6.1 Inhaltliche Vorteile

Die Teilnehmenden erkannten auch inhaltliche Vorteile des virtuellen Settings. Dank dem virtuellen Setting ist man durch die Breakout-Sessions **fokussierter bzw. weniger abgelenkt** als in physischen Settings. Es besteht keine Möglichkeit sich umzuschauen und die anderen Gruppen zu beobachten. Man ist auch weniger abgelenkt vom physischen Erscheinungsbild, und denkt weniger in «Schubladen». Auch lenken Gerüche oder Hintergrundgeräusche weniger ab und man versteht sich grösstenteils akustisch besser, was einen praktischen Vorteil mit sich bringt (siehe unten). Ablenkungen durch nonverbale Zeichen spielen im virtuellen Setting ebenfalls eine kleinere Rolle. Diese Fokussierung hatte im Setting dazu geführt, dass man sich wirklich Zeit für die Person nahm.

Das virtuelle Setting ermöglichte gemäss den Teilnehmenden auch mehr **Intimität und Privatsphäre**. Die Teilnehmenden waren in ihrem persönlichen Umfeld, was die ganze Situation vertraulicher machte. Zudem erhielt man durch die Kamera einen Eindruck, wie die Person privat lebt (z.B. Einrichtung), wodurch man schon einige Aspekte vom Menschen selber mitnehmen konnte. Durch den Hintergrund konnten die Teilnehmenden ein Statement setzen, was sie von sich preisgeben wollten und was nicht. Auch die Zeitangaben in Form von Chat-Nachrichten wurden als privater und persönlicher wahrgenommen.

Als weiterer Vorteil wurde die **starke Disziplin** durch die klar vorgegebene Struktur genannt. Diese Disziplin wird durch die Minimierung von ablenkenden Faktoren im virtuellen Setting umso stärker. Das virtuelle Setting eignet sich also insbesondere, um konzentriert, speditiv und zielgerichtet ein Thema intensiv zu erarbeiten.

Der **offene Umgang** untereinander (siehe oben) wurde gemäss Teilnehmenden dank dem virtuellen Setting verstärkt. Dadurch, dass die Teilnehmenden von einem Ort aus teilnahmen, wo sie sich wohl fühlen, fiel es ihnen auch leichter, sich zu öffnen. Diese Offenheit war nicht nur in den Breakout-Sessions vorhanden, sondern auch dann, wenn alle im gleichen virtuellen Raum waren. Dem gegenüber weist das physische Setting gemäss Teilnehmenden oft eine reservierte Stimmung auf und hat einen viel stärkeren Workshop-Charakter, was Distanz zwischen den Teilnehmenden schafft.

4.6.2 Praktische Vorteile

Das virtuelle Setting hat den Vorteil, dass es **schneller umzusetzen und somit effizienter** ist. Einerseits bezieht sich dieser Aspekt darauf, dass es weniger aufwändig ist zum Organisieren. Alle logistischen Fragen fallen weg. Die Online-Terminfindung ist auch weniger kompliziert. Andererseits gibt es auch Zeitgewinne bei der Durchführung der Methode an sich: Es entsteht schneller ein geschützter Raum (die Breakout-Session), wo sich die Teilnehmenden ungestört austauschen können. Die Pausen dazwischen können ebenfalls besser eingehalten werden und die «Zeitverluste» zwischen den einzelnen Breakout-Sessions sind minim. Es können zudem Teilnehmende aus unterschiedlichen Orten teilnehmen, was für ein physisches Setting nicht in Frage gekommen wäre. Die Zeitangaben in der Chat-Funktion unterbrechen den Fluss der Session ebenfalls nicht, wie dies oft in physischen Settings der Fall ist.

Diese Aussagen stehen im engen Zusammenhang mit der Strukturierungsmöglichkeit der beiden Settings. Insgesamt wurde das virtuelle Setting als **strukturiertes** wahrgenommen als das physische Setting, in welchem die Tendenz abzuschweifen viel grösser ist.

Die **zufällige Einteilung** in die Gruppen wurde ebenfalls als Vorteil des virtuellen Settings genannt. Dank der zufälligen Einteilung gab es (1) einen Überraschungseffekt, was die Stimmung noch mehr lockerte, (2) mussten die Teilnehmenden nicht selbst eine Entscheidung treffen und (3) tauschte man sich mit Personen aus, mit denen man sich sonst nicht unbedingt austauschen würde (z.B. aufgrund von Vorurteilen).

4.7 Nachteile von «Virtual Beyond Leadership»

Obwohl die virtuelle Variante gemäss den Teilnehmenden viele Vorteile mit sich bringt, wurden auch Nachteile festgestellt.

Auch wenn die kurzen Sequenzen in den jeweiligen Gruppen auf die Methode an sich zurückzuführen sind, wurde das extreme **«Time Boxing»** als ein Aspekt wahrgenommen, der im virtuellen Setting noch deutlicher sichtbar wird. Praktisch ohne Unterbrüche wurden die Teilnehmenden von der einen zur anderen Konstellation überführt, was auch Stress auslöste. Sie empfanden dadurch schlichtweg zu wenig Zeit zu haben, um die Person richtig kennenzulernen. Dies steht als Gegenpol zur gewonnenen «Effizienz» und dem «Fokus» (siehe oben).

Zudem wurden einige Nachteile im direkten Zusammenhang mit der **Technik** thematisiert. So funktionierte das Google Jamboard (die Plattform zur Interaktion) nicht bei allen. Dies hatte Ablenkung zur Folge. Zudem wurde die **zufällige Einteilung** in Gruppen zwar begrüsst (siehe

Vorteile), aber es **funktionierte nicht immer**. Wiederholt wurde mitgeteilt, dass man immer wieder mit den gleichen Personen in der Gruppe war.

Die Art und Weise der Pausen wurde auch als Nachteil erwähnt. So war man in den Pausen alleine und konnte sich nicht mit den anderen austauschen, auch wenn man das Bedürfnis hatte. Der **soziale Austausch ging somit eher verloren**, welcher in einem physischen Setting vorhanden gewesen wäre.

Zudem wurde die Session von einigen als **ermüdend** empfunden aufgrund der Tatsache, dass man 2 Stunden am Stück am Laptop sitzen musste. Auflockerungsmöglichkeiten würden an dieser Stelle helfen, welche aber eher in physischen Settings zum Zuge kommen.

Auch wurde erwähnt, dass der **Filter vom Bildschirm eine Barriere** zur Person darstellen kann und die Intimität hindert. Diese Barriere führt auch dazu, dass man in bestimmten Situationen weniger gut intervenieren könnte (z.B., wenn jemand weint).

Insgesamt überwogen die Vorteile die Nachteile jedoch deutlich.

4.8 Verbesserungsvorschläge Durchführung «Virtual Beyond Leadership»

Die Teilnehmenden haben wertvolle Verbesserungsvorschläge für eine erfolgreiche und reibungslose Durchführung von «Virtual Beyond Leadership» vorgeschlagen, zum einen bzgl. der Moderation, zum anderen bzgl. technischer Aspekte.

4.8.1 Moderation

Zu Beginn jeder «Beyond Leadership»-Session wird das Format jeweils kurz erläutert. Damit die Einführung aber nicht zu ausführlich wird und zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wurde vorgeschlagen, die «**Beyond Leadership**»-Einführung **visuell** zu gestalten. Dann könnten die wichtigsten Erklärungspunkte kurz und knapp auf 1-2 Folien oder in Form eines Kurz-Videos vorgestellt werden oder sogar im Voraus an die Teilnehmenden verschickt werden.

Die **Anweisungen im Rahmen der Chat-Funktion** könnten teilweise ebenfalls verbessert werden: 10 Sekunden, bevor die Zeit abläuft, in der die Person am sprechen ist, könnte das Signal «Jetzt Ende» erscheinen. Im Anschluss würde die Anweisung «Jetzt bitte Feedback geben» klar machen, dass die Feedback-Runde beginnt.

Der Moderator könnte auch noch **mehr die Brücke bilden zwischen den einzelnen Breakout-Sessions** und sich generell mehr Zeit lassen. So würde der Ablauf als weniger stressig wahrgenommen werden.

Der Moderator könnte ausserdem am Ende der Session eine **koordinierende Rolle** einnehmen. Bei Teilnehmenden, die sich noch nicht gekannt haben, war das Bedürfnis da, Kontaktdaten auszutauschen. Am Ende der Session blieb hierfür aber leider keine Zeit. Der Moderator könnte also eine Liste zur Verfügung stellen (wenn möglich) oder am Ende der Session koordinieren, dass Kontaktdaten ausgetauscht werden. Dies ist auch ein wichtiger Punkt, damit die wertvollen Ideen, die in so einer Session entstehen, auch weiterentwickelt werden können.

4.8.2 Technik

Zum einen haben die **Zeitangaben** vom Moderator und die eingeblendete Zeit nicht immer ganz übereingestimmt, was insbesondere zu Beginn gewöhnungsbedürftig war. **Konsistenz** diesbezüglich zu erreichen, wäre sinnvoll. Die Zeitangaben wurden zudem über eine Chat-Funktion mitgeteilt, was teilweise nicht wahrgenommen wurde. Ein **akustisches Signal für die Zeitangabe** wäre hilfreich, um klar darauf aufmerksam zu machen.

Wie oben erwähnt, war die Gruppenzuteilung trotz Zufallsgenerator eher einseitig. Eine Technik, welche es erlaubt, die **Gruppenzuteilung** bei jeder Runde völlig neu zu kreieren, wäre deshalb sinnvoll.

Zuletzt wurde vorgeschlagen, die notwendigen **technischen Tools** (Zoom, Google Jamboard) falls möglich im Voraus bereits zu testen und zu starten, um technische Probleme zu verhindern.

4.9 Weiterempfehlung: virtuelles vs. physische Durchführung von «Beyond Leadership»

Auf die Frage, welche Variante (virtuell vs. physisch) von «Beyond Leadership» man eher einem guten Freund oder einer guten Freundin empfehlen würde, so gab es keine klare Antwort, denn beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Zudem war dies für einige Teilnehmenden schwierig einzuschätzen, da sie noch keine Erfahrung mit dem physischen Setting gemacht haben.

Welche Variante sich am besten eignet, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Hauptausschlaggebend sind: Vorkenntnisse Beyond Leadership, Inhalt und Gruppeneigenschaften.

4.9.1 Vorkenntnisse «Beyond Leadership»

Wenn die Teilnehmenden noch nicht mit dem Format vertraut sind, macht es Sinn, die Methode physisch durchzuführen. Das strikte und effiziente Vorgehen in der virtuellen Variante birgt für Neulinge den Nachteil, sich gestresst zu fühlen und evtl. nicht alle notwendigen Aspekte aufzunehmen. Zudem werden online auch weniger Fragen gestellt, was aber insbesondere zu Beginn sehr wichtig ist. Sobald man das Format kennt und die Personen dafür gewonnen hat, eignet sich die virtuelle Variante sehr gut und die oben genannten Vorteile können voll ausgeschöpft werden.

4.9.2. Inhaltliche Aspekte

Die Eindrücke der Interviews haben gezeigt, dass es womöglich sinnvoll ist, «Beyond Leadership» physisch durchzuführen, wenn man ein schwieriges Thema behandeln muss (z.B. intergenerationale Konflikte, Change-Prozesse).

4.9.3. Teilnehmende

Wenn sich die Teilnehmenden nicht kennen, wird es als sinnvoll erachtet, die physische Variante zu wählen, um eine persönliche Verbindung mit den Teilnehmenden aufbauen zu können. Auch wenn man weiss, dass die Teilnehmenden per se weniger Technologie-affin sind, so sollte die physische Variante gewählt werden.

Kennen sich die Teilnehmenden bereits und sind sie auch offen gegenüber neuen Technologien, so kann sehr gerne auf die virtuelle Variante zurückgegriffen werden.

Auch die geographische Verteilung der Teilnehmenden ist ein Entscheidungskriterium. Befinden sich die Teilnehmenden an unterschiedlichen Standorten, so eignet sich die virtuelle Variante aus praktischen Gründen besser.

4.9.4. Gruppen-Grösse

Bei grösseren Gruppen könnte es sinnvoller sein, die physische Variante zu wählen. Es ist dann einfacher, mit allen Teilnehmenden zu sprechen und Networking zu betreiben. Die Übersichtlichkeit würde in einem virtuellen Setting bei grossen Gruppen verloren gehen.

4.10 Impact

Zuletzt wurden die Teilnehmenden gebeten, Auskunft zu geben, ob aus dem «Social Connecting» in der Zukunft etwas entstehen könnte (z.B. bessere Kooperation, gemeinsame Projekte; kann sich auf eine einzelne Person beziehen). Diese Frage war in der 1. Gruppe einfacher zu beantworten als in der 2. Gruppe.

Argumente, dass durch die Session keine gemeinsamen Projekte entstehen können bzw. eher weniger, waren einerseits der **fehlende Kontext und die fehlende Struktur**, damit konkret etwas dabei rauskommen kann. Zudem wurden die einzelnen **Breakout-Sessions als zu kurz** wahrgenommen, um überhaupt genügend Inhalt zu vermitteln.

Argumente für das Entstehen von etwas Grösserem aus dem gebildeten Social Connecting waren, dass man trotz der kurzen Zeit merkte, ob das Gegenüber **gleiche Ziele und Werte** vertritt, was als Basis für eine Kooperation notwendig und erfolgsentscheidend ist. Dieses «Gespür», ob das Gegenüber menschlich für eine Zusammenarbeit passt, konnte man insbesondere auch im Wertschätzungsteil erfahren.

5. Fazit Forschungsprojekt

Diese Vorstudie zum Thema «Social Connecting» bildet die Grundlage für die **Weiterentwicklung einer virtuellen Version der «Beyond Leadership»-Methode** und gibt Aufschluss darüber, welche **Erfolgskriterien ein Social Connecting im virtuellen Setting** wirksam machen. Hierzu wurde mit 21 Personen in zwei Gruppen via Zoom die Beyond Leadership-Methode virtuell angewandt und vor und nach der Session je ein Interview pro Person durchgeführt.

Die Forschungsergebnisse sind im **I-P-O-I Modell** (Input, Process, Outcome, Impact) in Abbildung 5 zusammengefasst. Dieses Modell bildet die Grundlage, um in einem nächsten Schritt **andere Methoden von virtuellem und physischen Social Connecting zu analysieren** und dabei insbesondere Unterschiede im Prozess und Impact festzustellen.

Bezüglich der **Grundvoraussetzungen virtueller Zusammenarbeit (Input)** wurden zahlreiche Faktoren in den vier Kategorien Team (bspw. zielgerichtete Kommunikation, Disziplin & Selbstführung), Individuum (bspw. Offenheit, Routine), Kultur und Werte (bspw. Vertrauen, Ehrlichkeit) und Technologie (bspw. adäquate technische Infrastruktur, hybride Arbeitsformen) identifiziert.

Die **Gründe für Social Connecting (Process)** im «Virtual Beyond Leadership» lassen sich zurückführen auf das Format «Beyond Leadership» (bspw. Persönliches im Mittelpunkt der Agenda, wertschätzendes Feedback), Team (bspw. offener Umgang, psychologische Sicherheit), Eigenschaften und Verhaltensweisen von anderen Teilnehmenden und den Individuen selbst, Moderation (bspw. offen, prägnant) und das virtuelle Setting (bspw. höherer Fokus, Privatsphäre in Breakout-Sessions).

Die Untersuchung zeigt, dass **Social Connecting (Outcome)** anhand der «Beyond Leadership»-Methode auch im virtuellen Setting funktioniert. Personen die sich bereits kannten und jene, die sich noch nicht kannten lernten sich im Sinne einer vertrauensvollen Beziehung auch im virtuellen Setting besser kennen.

Die Entwicklung von etwas **Weiterem des virtuellen Social Connecting (Impact)** bedarf tiefgründigerer Untersuchung. Die Vorstudie zeigt jedoch, dass die Teilnehmenden in kurzer Zeit gleiche Ziele und Werte identifizieren konnten, was eine Grundvoraussetzung für Kooperation darstellt. Trotzdem hinderten die kurzen Breakout-Sessions sowie ein fehlender Kontext und fehlende Struktur den Aufbau einer Kollaboration, die über die «Beyond Leadership»-Session hinausgeht.

Eine klare Präferenz, wann «Beyond Leadership» physisch oder virtuell durchgeführt werden sollte, hatten die Teilnehmenden nicht. Trotzdem zeigt die Studie **Faktoren, die für oder gegen die Anwendung von «Virtual Beyond Leadership» sprechen** (siehe Abbildung 6). «Virtual Beyond Leadership» findet insbesondere dann Anklang, wenn Vertrautheit mit der physischen Variante besteht und Teilnehmende geografisch verteilt sind. Das physische Setting eignet sich insbesondere dann, wenn sich die Teilnehmenden noch nicht kennen, schwierige Themen auf der Agenda stehen und eine grosse Anzahl Personen an «Beyond Leadership» teilnimmt.

Abbildung 5: Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Abbildung 6: Faktoren für und gegen eine Anwendung von «Virtual Beyond Leadership»

Pro	Contra
<ul style="list-style-type: none"> • Vertrautheit mit der physischen Variante • Teilnehmende geographisch verteilt 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmende kennen sich nicht • Schwierige Themen auf der Agenda • Grosse Anzahl Teilnehmende

Abbildung 7 stellt die **Vor- den Nachteilen von «Virtual Beyond Leadership»** gegenüber. Die inhaltlichen Vorteile beziehen sich insbesondere auf den erhöhten Fokus auf die vermittelten Informationen sowie mehr Privatsphäre. Zu den praktischen Vorteilen zählen unter anderem die schnellere und effizientere Umsetzung sowie mit den technischen Möglichkeiten verbundene Faktoren (bspw. Breakout-Sessions). Nachteile der virtuellen Durchführung von «Beyond Leadership» stehen nebst der erhöhten Visualität und des «Time Boxings» vor allem im generellen Kontext virtueller Arbeit (fehlendes Networking, monotones Setting, technische Probleme).

Abbildung 7: Vor- und Nachteile von «Virtual Beyond Leadership»

Vorteile	Nachteile
<p><i>Inhaltlich:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bessere Aufnahme und Weiterverarbeitung von Informationen: fokussierter auf Person • Mehr Intimität/Privatsphäre (Breakout-Rooms als geschützte Räume) • Starke Disziplin durch klar vorgegebene Struktur • Verstärkung des offenen Umgangs: weniger Workshop-Charakter; Teilnahme von gewohntem Ort <p><i>Praktisch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturierter: kleinere Tendenz abzuschweifen • Zufällige Gruppeneinteilung 	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Visibilität des extremen «Time Boxing» • Gefahr technischer Probleme • Pausen: kein sozialer Austausch (Networking) • Ermüdend da monotones Setting vor PC (2h am Stück) • Bildschirm als zusätzliche Distanz zur Person

Das I-P-O-I Modell Social Connecting bildet nun die Grundlage für eine Untersuchung, wie Unternehmen eine geeignete Balance zwischen physischer und virtueller Zusammenarbeit erreichen können. Dabei ist das Modell nicht nur für virtuelle Zusammenarbeit im Home-Office relevant, sondern für jegliche Art von Remote Work (z.B. Co-Working Spaces). Dabei sollen verschiedene Methoden eingesetzt und weiterentwickelt werden, um eine Toolbox für virtuelles und physisches Social Connecting zu erarbeiten, welche im Rahmen einer Netzwerkplattform unterschiedlichsten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden kann.

6. Referenzliste

- Bollen, K. A., & Hoyle, R. H. (1990). Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination. *Social Forces*, 69(2), 479–504.
- Breuer, C., Hüffmeier, J., Hibben, F., & Hertel, G. (2020). Trust in teams: A taxonomy of perceived trustworthiness factors and risk-taking behaviors in face-to-face and virtual teams. *Human Relations*, 73(1), 3–34.
- Brimm, H., & Murdock, A. (1998). Delivering the message in challenging times: The relative effectiveness of different forms of communicating change to a dispersed and part-time workforce. *Total Quality Management*, 9(2–3), 167–179.
- Chang, H. H., & Wu, L. H. (2014). An examination of negative e-WOM adoption: Brand commitment as a moderator. *Decision Support Systems*, 59, 206–218.
- Choi, O. K., & Cho, E. (2019). The mechanism of trust affecting collaboration in virtual teams and the moderating roles of the culture of autonomy and task complexity. *Computers in Human Behavior*, 91(August 2018), 305–315.
- Dulebohn, J. H., & Hoch, J. E. (2017). Virtual teams in organizations. *Human Resource Management Review*, 27(4), 569–574.
- Ford, R. C., Piccolo, R. F., & Ford, L. R. (2017). Strategies for building effective virtual teams: Trust is key. *Business Horizons*, 60(1), 25–34.
- Geister, S., Konradt, U., & Hertel, G. (2006). Effects of process feedback on motivation, satisfaction, and performance in virtual teams. *Small Group Research*, 37(5), 459–489.
- Gibson, C. (2020). From “social distancing” to “care in connecting”: An E emerging organizational research agenda for turbulent times. *Academy of Management Discoveries*, 6(2), 165–169.
- Hertel, G., Geister, S., & Konradt, U. (2005). Managing virtual teams: A review of current empirical research. *Human Resource Management Review*, 15(1), 69–95.
- Hill, N. S., & Bartol, K. M. (2016). Empowering leadership and effective collaboration in geographically dispersed teams. *Personnel Psychology*, 69(1), 159–198.
- Hoch, J. E., & Kozlowski, S. W. J. (2014). Leading virtual teams: Hierarchical leadership, structural supports, and shared team leadership. *Journal of Applied Psychology*, 99(3), 390–403.
- Howell, J. M., & Shamir, B. (2005). The role of followers in the charismatic leadership process: Relationships and their consequences. *Academy of Management Review*, 30(1), 96–112.
- Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, *The Academy of Management Journal*, Vol. 33 No. 4, pp. 692-724. *Academy of Management Journal*, 33(4), 692–724.
- Larson, L., & DeChurch, L. A. (2020). Leading teams in the digital age: Four perspectives on technology and what they mean for leading teams. *Leadership Quarterly*, 31(1).
- Levine, L. (2019). Digital trust and cooperation with an integrative digital social contract. *Journal of Business Ethics*, 160(2), 393–407.
- Liao, C. (2017). Leadership in virtual teams: A multilevel perspective. *Human Resource Management Review*, 27(4), 648–659.

- Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Cherkasskiy, L. (1997). What is emotional intelligence. In *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications* (Vol. 3, pp. 528–549).
- Mölleney, M., & Sachs, S. (2019). *Beyond Leadership*. SKV Verlag.
- Mysirlaki, S., & Paraskeva, F. (2019). Virtual team effectiveness: Insights from the virtual world teams of massively multiplayer online games. *Journal of Leadership Studies*, 13(1), 36–55.
- Rouse, W. B., & Morris, N. M. (1986). On looking into the black box: Prospects and limits in the search for mental models. *Psychological Bulletin*, 100(3), 349–363.
- Zhang, Y., Fang, Y., Wei, K. K., & Chen, H. (2010). Exploring the role of psychological safety in promoting the intention to continue sharing knowledge in virtual communities. *International Journal of Information Management*, 30(5), 425–436.